

Lokalisierungsdokumentation

Annabichl Nr. 4

vulgo Michitz

AUSGANGSLAGE

Beleg: Klagenfurter Zeitung, 1844

Inhalt: Nennung der Adresse „Annabichl Nr. 4“

Frage: *Existenz und Lage dieser Hofstelle*

NACHWEIS DER HOFSTELLE UND GRUNDLAGEN DER ZUORDNUNG

Die Hofstelle ist in den Matriken der Pfarre St. Georgen am Sandhof wiederholt nachweisbar. Im Parzellenprotokoll zum Franziszeischen Kataster ist sie unter dem Vulgonamen „**Michitz**“ verzeichnet, auch die Schreibweise „Michiz“ ist in anderen Quellen zu finden. Weitere Nennungen finden sich in historischen Zeitungsartikeln.

Die Zuordnung der Bauparzelle erfolgt über den Franziszeischen Kataster und die Digitale Katastralmappe (BEV), die Verortung im heutigen Gelände über KAGIS.

Hinweis: *Die Lokalisierung bezieht sich ausschließlich auf den historischen Standort der Hofstelle. Das Gebäude ist bereits vor 1952 abgekommen.*

ERGEBNIS DER LOKALISIERUNG

Die historische Hofstelle konnte eindeutig lokalisiert werden.

Ort	Klagenfurt-Annabichl, Katastralgemeinde Ehrenthal
Lage	Henriquezweg / Alleegasse
Koordinaten	E 14.311542° / N 46.654548°
Status	<i>Hofstelle abgekommen — kein Gebäude mehr vorhanden</i>

HISTORISCHER BESTAND CA. 1828

Im Franziszeischen Kataster ist für die Hofstelle ein einzelnes rechteckiges Wohnhaus in nicht massiver Bauweise mit einer Grundfläche von rund 83 m² (ca. 23 Quadratklafter) dargestellt. Für vergleichbare Wohnbauten dieser Zeit ist bauhistorisch in der Regel von Holz- oder Mischbauweise auszugehen. Die Hofstelle lag in lockerer Streulage südlich von Schloss Annabichl. Aus den zugehörigen Parzellenprotokollen sowie weiteren historischen Befunden ergibt sich eine Zugehörigkeit zum siedlungsstrukturellen Umfeld des Schlosses.

Kartengrundlage:
KAGIS – Kärntner Geographisches Informationssystem, Land Kärnten, Franziszeischer Kataster ca. 1828 (Abruf 2.4.2026)
<https://kagis.ktn.gv.at>

Kartographische Bearbeitung und Interpretation von Brigitta Szekely.

HEUTIGER BEFUND

Der historische Standort liegt heute im Bereich des Tunnels Ehrentalerberg (A2). Ein Gebäude besteht nicht mehr; eine Adresse ist nicht mehr zugeordnet. Die ursprüngliche Bauparzelle ging in mehreren Grundbucheinlagen (EZ) auf. Im Umkreis von etwa 100 m befinden sich heute einzelne Einfamilienhäuser entlang des Henriquezweges, Infrastrukturanlagen und Industriebauung.

Kartengrundlage:
KAGIS – Kärntner Geographisches Informationssystem, Land Kärnten, aktuelle Topomap (Abruf 2.4.2026)
<https://kagis.ktn.gv.at/>

Kartographische Bearbeitung und Interpretation von Brigitta Szekely.

WEITERFÜHRENDE ANALYSEN UND FORSCHUNGSPOTENTIAL

Eine Bebauung sowie die zugehörige Adresse konnten an dieser Stelle in den konsultierten Quellen zwischen dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts und etwa 1925 mehrfach eindeutig nachgewiesen und lokalisiert werden. Seit spätestens 1952 ist die Bebauung abgekommen.

Eine weiterführende Analyse, insbesondere zu Eigentümerabfolgen oder Bauphasen, ist nicht Gegenstand dieser Kurzanalyse, kann jedoch auf Grundlage der vorliegenden Daten ohne Weiteres vertieft werden.

QUELLEN

Die angeführten Quellen stellen Auswahlbelege dar und bilden die Grundlage der vorliegenden Lokalisierung.

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Klagenfurter Zeitung, 1844 | <i>anno.onb.ac.at</i> |
| 2 Matriken Pfarre St. Georgen am Sandhof | <i>matricula-online.at</i> |
| 3 Franziszeischer Kataster inkl. Parzellenprotokoll | <i>Kärntner Landesarchiv (KLA)</i> |
| 4 Digitale Katastralmappe Österreich (BEV) | <i>bev.gv.at</i> |
| 5 KAGIS — Kärntner Geographisches Informationssystem | <i>kagis.ktn.gv.at</i> |

Die vorliegende Dokumentation versteht sich als exemplarische Anwendung einer methodisch nachvollziehbaren Lokalisierung historischer Hofstellen.